

XORAZM VOXASI QOVUNLARINIG O'RGANILISHI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI

A.K.Yusupova, K.S.Atajanova**.*

**Biologiya yo'nalishi o'qituvchisi, UrDU;*

***Biologiya yo'nalishi talabasi, UrDU*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10566183>

Tayanch so'zlar: *kletchatka, darmondori, mikroelement, mineral tuzlar, qovun, fruktoza, glyukoza, buyrak, bronxit, ateroskleroz, poliz, chorvachilik.*

Keyingi yillarda respublikamizda shu jumladan Xorazm voxasida qovunlarning juda ko'plab turlari va navlari kamayib ketmoqda. Bunga sabab eng avvalo tuproqning sho'rланib borishi, atmosfera havosining ifloslanib borishi va eng muhimi qovun turkumi o'simliklarida zararkunanda va kasallik turlarining ortib ketishidir. Shundan kelib chiqqan holda Xorazm mahalliy qovunlari turlari va navlarining tur tarkibini, va bioekologiyasini, agrotexnikasini hamda ularda uchraydigan kasalliklarni, zararkunandalarni o'rganish va ularga qarshi chora tadbirlarni ishlab chiqish horigi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Qovunning mevasi ajoyib ta'mga hamda ko'pgina foydali xususiyatlarga egadir. Uning tarkibida 85,0-92,0% suv, 8,0-15,0% quruq modda, 0,8% oqsil 1,8% kletchatka va 6,2% boshqa uglevodlar, 0,9% moy, 0,6% kul, 20,0-30,0 mg/% C darmondorisi, 0,03-0,07mg/% boshqa darmondorilar, Zn, Fe, Ca, Mg, K, P kabi mikroelementlar, organik va mineral tuzlar mavjud. O'rta Osiyo qovun navlari mevalaridagi qand modasi miqdori - 14,0-16,0 foizga etadi. Tarkibida fruktoza moddasi miqdorining ortiqqligi sababli qovunning eti o'ta shirin, glyukoza moddasi ko'proq bo'lganda esa eti nimshirin ta'mga egadir. Ushbu sifatlar qovunning parhez oziqa jixati, dorivor xususiyatlari va halq tabobatida qo'llanilishi bo'yicha ahamiyatini belgilab beradi.

Ulug' alloma olim-tabiblar Iskari Olim (miloddan avval IV asr) va Abu Ali ibn Sino (milodiy X asr) asarlarida qovunni ko'pgina kasalliklarni davolashda ishlatilganligi keltiriladi. Qovunning dorivor xususiyatlarini zamonaviy tibbiyot ilmi tomonidan ham tasdiqlagan. Uni iste'mol qilish ko'plab fiziologik jarayonlarni boshqarishga yordam beradi. U buyrak, me'da, jigar kasalliklarida hamda ateroskleroz, bronxit, sil, bod xastaliklarida va kamqonlikda dorivor vosita sifatida foydalaniladi. Qovun urug'i damlamalari yo'tal, teri va tosh kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Qovun to'y va boshqa tantana dasturxonlarining an'anaviy bezagidir. U har bir oilada huzur bilan iste'mol qilinadi. Qovun etidan turli retseptlar bo'yicha konserva hamda qandolatchilik sanoatida murabbo (shinni), qiyom, tsukat, pirog, pryaniklar va pechenya tayyorlashda foydalaniladi. O'ta pishib ketgan qovun mevasi un qo'shib yasalgan kulchalar quyoshda quritilgan holda qovunqurt tayorlanadi va ular quruq, salqin joyda bahorga qadar saqlanishi mumkin. Qovunning oftobda quritilgan tilimlari yuqori qand moddasiga ega bo'lgan tabiiy

mahsulotga aylanadi, uning tarkibida 50 foizdan ortiq qand moddasi tashkil etadi va mahalliy aholi tomonidan iste'mol qilinadi va horijga eksport qilinadi. Qovun po'sti va xom mevalari chorvachilikda qo'shimcha ozuqa manbai hisoblanadi. Uning urug'i tarkibida 35,0% moy miqdori bo'lib, uni provans moyidan qolishmaydigan yuqori sifatli moy tayyorlashda ishlatiladi. Ayniqsa qovunning shifobaxshligi haqida yani uni bir necha kasalliklarga davo ekanligi haqida ilmiy manbalarda juda ko'plab malumotlar berilgan.

Abu Ali ibn-Sino o'zining shox asari-“Tib qonunlari” (II-kitob, 95-ta'rif)” asarida quyidagicha ta'riflar berilgan: qovunning eti va, ayniqsa, urug'i yetiltiruvchi va tozalovchidir, terini tozalaydi, ayniqsa, urug'i va ichidagi boshqa narsalar sepkil, dog' va boshning kebagini yo'qotishda foyda qiladi, qobig'i (po'chog'i) manglayga yopishtirilsa, ko'zga tushadigan narsalarga to'sqinlik qiladi, qovunning yetilgani ham, homi ham peshob haydaydi. Ayniqsa, buyragi va qovug'da mayday toshlar bo'lgan bemorlar uchun foydalidir.

O'z zamonining mashhur tabiblaridan biri Ismoil Jurjoniy “Xorazmshoxning davolar hazinasi” kitobida qovun qonni tozalash xususiyatiga ega ekanligini ta'kidlaydi. Zamonaviy tibbiyot amalyotida qovun kishi asabini tinchlantiruvchi, siydik haydovchi, ichni yumshatuvchi bavoil aziyatlariga malhamlik qiluvchi omil sifatida tavsiya qilinadi. Shuningdek, beg'ubor qovunlar jigar, ateraskeroz xastaliklariga yengillik beruvchi manba sifatida ham ishlatiladi. Qovun yurak-qon tomir tizimi, jigari kasalangan bemorlar, shuningdek, anemiya bilan ozorlangan kishilar uchun foydali.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, qovun inson hayotida naqadar ahamiyatga egadir. Xorazm qovunini takomillashtirish ishlari asrlar mobaynida davom etgan; xalqdan yetishib chiqqan usta-qovunchilar qovun navlarini asrab-avaylab kelish bilan birga yana navlarni yaratish, uning agrotexnikasiga yangiliklar qo'shish bilan yaqindan shugullanganlar.

O'rta Osiyo polizchiligi ko'p asrlik tarixga ega va shu davr mobaynida qovun insonlar tomonidan sevib iste'mol qilinadigan eng qimmatli oziq mahsulot sifatida e'zozlanadi. N.I.Vavilov (1926) ta'kidlashicha, O'rta Osiyo madaniy o'simliklarning kelib chiqish o'chog'i va qovunning kelib chiqishi bo'yicha esa ikkilamchi o'chog'i hisoblanib, uning yirik tur hillari jamlangan. Halq seleksionerlari tomonidan turli tuproq-iqlim sharoitlariga etishtirilishga moslashgan qovunning ko'plab navlari yaratildi. Shunday tor mahalliy navlar ham mavjudki, ular ma'lum bir mintaqa, xattoki xudud alohida bir axoli punkti doirasida etishtirishga moslashgan. Ko'plab mahalliy navlar asosida keng tarqalish miqyosiga ega bo'lgan yangi seleksion navlar yaratildi. O'zbekistonda hozirgi davrda qovunning 160 dan ortiq madaniy navlari tarqalgan bo'lib, ular pishib etilish muddati, hosildorligi, ta'mi, mevalarining saqlanish muddati bo'yicha o'zaro farqlanadi va ularning ko'pchilik qismi jahonda shuxrat qozongan. Hozirgi davrda qovunning 36 navi davlat Reestriga bo'lib, shundan: 9 tasi ertapishar, 15 tasi o'rtapishar, 12 tasi kechpishar navlardir. Davlat Reestriga kiritilgan navlarning sakkiztasi mahalliy navlarga mansubdir. Davlat Reestriga kiritilgan ko'pchilik qovun navlari bir necha o'n yilliklar mobaynida etishtirilib kelinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi-Markaziy Osiyoning eng yirik polizchilik mintaqasidir. Bu erda har yili 35-40 ming gektardan ortiq er maydoni poliz ekinlariga ajratiladi va yalpi hosil

450-500 ming tonnani tashkil etadi, shundan Qoraqalpog’istonda poliz ekinlari 5,5 ming gektar maydonga ekilib, 39 ming t. miqdorida yalpi hosil olinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Baxromov S. “Dexqonchilik va ekologiya”. “Taffakur bo’stoni” 2013. 45 bet.
2. Балашев Н.Н. Polizchilik. “O’qituvchi” nashriyoti. Toshkent-1975. 88 bet
3. Ibragimov O.“Qishloq xo’jaligi maxsulotlari yetishtirish, saqlash va dastlabki qayta ishlash”. “Taffakur bo’stoni” 2013. 265-275 bet.
4. Nabiev M., Shalnev V., Ibrohimov A. “Shifobaxsh ne’matlar” 1989 y. 52-bet.